

ЛІКВІДАЦІЙНІ КОМІСІЇ В СИСТЕМІ АНТИРЕЛІГІЙНОЇ БОРотьБИ БІЛЬШОВИЦЬКОЇ ДЕРЖАВИ НА ПОЧАТКУ 1920-х рр.

Декрет більшовицького уряду “Про відокремлення церкви від держави і школи від церкви” від 20 січня 1918 р. формально не забороняв останню. Але новоутворене стосунків держави і церкви виконували ліквідаційські функції, що переконливо засвідчують архівні документи. Як зазначає відомий дослідник В.Пашченко, справжня державна політика в галузі релігії і церкви формувалася в стінах ДПУ та адміністративних відділів НКВС.

Постановою від 6 вересня 1922 р. ВУЦВК визнав за доцільне передати спеціально створений для проведення в життя декрету відділ по відокремленню церкви від держави і його місцевих органів з наркомату юстиції у наркомат внутрішніх справ. Віднині всі функції по регулюванню цього процесу покладилися на НКВС. У системі його установ створювався самостійний відділ по відокремленню церкви від держави, який не входив ні в яке управління. “Адміністративні органи як такі, що проводять формальну частину роботи по відокремленню церкви від держави, видають нею в галузі спрямування релігійного руху в русло революційної законності і є технічними апаратами, які практично застосовують дані відповідними органами принципові вказівки”, - зазначав інструктивний документ за підписом наркома В.Балицького [1, 21]. Отже це було слухняне знаряддя у системі виконавчої влади, яке виконувало директиви більшовицької партії. Йому ж належало видавати і відповідні інструкції. До складу губернських комісій по відокремленню церкви від держави, за якими міцно утвердилася назва “ліквідаційні”, входили голова – завідувачий губернським відділом управління або його заступник, і члени – представники від губернського відділу ДПУ та народного суду [3, 19].

Численні циркуляри і директиви, які стосувалися центрального і місцевих апаратів, роз’яснювали, уточнювали, навіть деталізували коло питань, які належало вирішувати губернським і повітовим, а пізніше окружним ліквідаційним комісіям. Зокрема, в їх компетенцію входило укладання договорів на передачу церков і молитовних будинків у користування віруючих, їх закриття; контроль за “правильністю використання житлових монастирських і богослужбових приміщень для громадських потреб”; надання експертних висновків у справах відокремлення, затвердження церковних статутів і з питань релігії в цілому; практичне керівництво всіма заходами по вилученню церковного і монастирського майна; попередження “злочинної агітації, набатів, скупчення народу при вилученні націоналізованого майна та церковних цінностей”; керівництво радянськими органами в царині міжконфесійних суперечностей та поглиблення церковного розколу; контроль за комнезамами з метою недопущення їх втручання у справи церкви тощо [3, 216].

Однак невдовзі складність релігійної ситуації змусила переглянути існуючу структуру в бік централізації. 22 серпня 1923 р. пропонується проект реорганізації відділу при адмінвідділі по відокремленню церкви від держави у відділ культів. На першому засіданні комісії по обговоренню проекту зазначалося, що зміни потрібні “для більш успішної роботи”, а підлягати реорганізований орган має “виключно наркомун”. Присутні на засіданні незмінний фахівець по відокремленню І. Сухошплов та представники від НКВС Сгоров та ДПУ Іванов прийняли рішення: “Для контакту і поглиблення роботи по відділу культів заввідділом культів при НКВС і зав. Секретним відділом ДПУ узгоджувати всі принципові питання, що виникають, і їх розробки представляти на затвердження комісії при ЦК” (мається на увазі Всеукраїнська антирелігійна комісія при ЦК КП(б)У – Л.Б.) [4, 3; 4]. В цілому ж функції відділу культів змін не зазнають, додається лише опікування видавництвом антирелігійної літератури. Як у центрі

так і на місцях характер діяльності цих структур продовжує залишатися ліквідаційським.

Відразу зазначимо, що з початку створення антирелігійних структур в системі НКВС, вони були запрограмовані на бюрократизм, адміністрування, грубе некомпетентне втручання у релігійну сферу та інші хвороби більшовицького державного механізму. Причини цих явищ неважко визначити із змісту самих регулятивних документів. Наприклад, у плані роботи ліквідаційного відділу НКВС зазначалося, що “для здійснення вказаних завдань необхідні штати, фінансування на поїздки в губернії і повітві міста”, яких просто катастрофічно не вистачало [3, 217]. А в циркулярі НКВС від 23 вересня 1922 р. вказувалося, що в губліквідкомах “штатним є тільки секретар” [3, 20]. В іншому циркулярі уточнювалося, що робота по відокремленню церкви від держави “покладається на завідуючих повітовими управліннями НКВС, у волостях – на голів волвиконкомів, які зобов’язані щомісячно повідомляти в губліквідкомсію дані на скільки церков в межах волості договорів ще не укладені і з яких причин, що заважає”. При цьому вони виконували безліч інших покладених на них обов’язків, але “робота по відокремленню церкви від держави не повинна призупинятися ні на один день”, - наголошувалося у документі [6, 75]. Якщо врахувати низький професійний і культурно-освітній рівень працівників, войовничу спрямованість антирелігійної політики держави в цілому, прогнозованими були лівадські перегини, які призвели до кризи останньої. Тоді держава активізувала втручання органів ДПУ у боротьбу з “церковною контрреволюцією”. А інколи, як це було, наприклад, у Донецькій губернії, “місцева влада переклала всю роботу по відокремленню церкви від держави на ДПУ” [5, 28].

На місцях типовою для ліквідкомів стала практика адміністрування, що стурбувало відділ культів НКВС і викликало значну кількість циркулярів під грифом “цілком таємно” за підписом наркома НКВС Балицького, його заступника Черлончакевича, начальника адміністративного відділу Невського, завідуючого відділом культів Гольберта. Так, у документі за №44/с 1924 р. вказувалося, що, попри роз’яснення центру про необхідність обережного підходу до релігійного руху, губліквідкоми до цього часу не викоринили зі своєї практики застосування до нього недостатньо витриманих заходів різкого адміністративного натиску. Такі заходи, крім того, що безпосереднім своїм наслідком мали збільшення числа скарг у центр від релігійних обшин, часто викликали зворотню дію, розпалюючи фанатизм релігійної маси і даючи привід до невдоволення з її боку політикую радянської влади [1, 25]. Типовим прикладом була справа про тяганину з реєстрацією договору і статуту однієї з релігійних обшин УАПЦ м. Катеринослава, яка у скарзі вказувала, що “зробили все, що вимагалось”. Але статут так і не зареєстрували: “На всі домагання нашого уповноваженого йому обіцяють видати статут у понеділок, після понеділка – в четвер, потім знову в понеділок. У кінці-кінців ми втратили всяку надію” [7, 11].

Водночас, ліквідаційний відділ НКВС, наперекір ліберальній риторикі офіційних документів, роз’яснював полтавському губліквідкомов наступне. Ніяких дозволів духовенству на проведення зборів і з’їздів для обрання єпископів, якщо воно не належало до “живої церкви”, не давала; “іншим належало навідріз відмовляти з політичних мотивів” [3, 77]. Ще категоричним було формулювання ухвали протоколу однієї з нарад: “Всіляко перешкоджати реєстрації статутів 50-ток групи тихонівців” [4, 7].

Разом з тим, циркуляр 25 жовтня 1924 р. застерігав, що губліквідкоми не можуть давати директив низовим структурам “по проведенню розколу в тих чи інших церковних та сектантських угрупованнях”, а також очікувати їх від ліквідаційного відділу НКВС [1, 21]. Це була прерогатива антирелігійних комісій, які діяли при місцевих партійних органах, що, у свою чергу, підпорядковувалися Всеукраїнській антирелігійній комісії.

Але найбільшу стурбованість центру викликало недотримання “режиму секретності при пересиланні особливо секретних матеріалів у вигляді додатків”, які могли потрапити в руки “безпартійних співробітників канцелярії”. Тому від ліквідкомів на місцях суворо вимагалось: “В діловодстві адміністративних

відділів ні в якому разі не можуть знаходитися документи, що відкрито диктують церковну політику, як такі, що можуть при недбалому ставленні до них компрометувати органи Радянської влади” [1, 2]. Однією з важливих функцій ліквідкомів була реєстрація духовенства “з метою точного обліку представників усіх релігійних культів”. А вже в 1923 р. у циркулярі “Про облік духовенства” категорично вимагалось “кампанію по обліку духовенства провести в ударному порядку і закінчити не пізніше 10 грудня” [6, 77-78]. У губерніях, як і слід було очікувати, терміни виконання затягнулися, проте місцеві ліквідкоми намагалися компенсувати це кількісними показниками. Наприклад, на Чернігівщині реєстрації піддавали не лише священики, але й “псаломщики, а також особи, які не перебувають на службі при общинах, і особи, які відмовилися від духовного сану” [2, 11].

Початковий період діяльності ліквідаційних комісій характеризувався їх гострим протистоянням з духовенством і релігійними громадами. Причому лівачський радикалізм у проведенні антирелігійних заходів більшою мірою виявлявся на місцях, помножений на розпалювану класову ненависть та некомпетентність кадрів. Останні не завжди адекватно сприймали вказівки центру про необхідність “поваги до почуттів віруючих” і одночасно “нешадного викорінення чорносотенних релігійників”, що й призводило до різкого зростання скарг і невдоволення представників різних конфесій. Ліквідаційні комісії своєю діяльністю мали створювати ілюзію законності у сфері державно-церковних відносин, але самі часто виступали адептами беззаконня.

1. Державний архів Чернігівської області (далі – ДАЧО). – Ф. Р-17. – оп.1. – Спр.74.
2. ДАЧО. – Ф.Р-17. – Оп.1. – Спр.88.
3. Центральний державний архів вищих органів влади і управління України (далі – ЦДАВОУ). – Ф.5. – Оп.1. – Спр.1085.
4. ЦДАВОУ. – Ф.5. – Оп.1. – Спр.2184.
5. ЦДАВОУ. – Ф.5. – Оп.1. – Спр.2185.
6. ЦДАВОУ. – Ф.5. – Оп.1. – Спр.2186.
7. ЦДАВОУ. – Ф.5. – Оп.1. – Спр.2188.

Я.Б.Турчин (Львів)

С.ШЕЛУХІН ПРО РОЛЬ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ АВТОКЕФАЛЬНОЇ ЦЕРКВИ В ДЕРЖАВОТВОРЧИХ ПРОЦЕСАХ

На сучасному етапі державного будівництва в Україні, однією з найбільш наболілих і гострих проблем є необхідність нормалізації релігійного життя. Лише за умови подолання непорозумінь на релігійному ґрунті стане можливим процес консолідації українського суспільства в одне ціле. Державотворчі процеси вимагають зміцнення в незалежній українській державі власної національної церкви.

Особливої актуальності у цьому контексті набувають наукові розробки тих вітчизняних дослідників, які вказану проблему досліджували раніше. Помітне місце серед них займають праці відомого український громадсько-політичного діяча кінця ХІХ – початку ХХ ст., одного із основоположників народницького напрямку в українській політології – С.Шелухіна. У 1917 р. він обирається до складу Центральної Ради, двічі займає посаду міністра юстиції – в урядах В.Голубовича та В.Чеховського. Згодом стає членом Державного сенату за гетьманського уряду [1, 901-902]. У 1921 р. С.Шелухін переїхав до Праги, де продовжував справу української автокефалії. В 1925 р. його було призначено уповноваженим представником Української православної автокефальної церкви в справах церковно-релігійних відносин з церквами Югославії, Чехо-Словаччини, Болгарії, Греції, Польщі та Сходу.

Будучи активним учасником періоду національно-визвольних змагань

Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького
Черкаська обласна організація Всеукраїнського
громадського об'єднання "Інтелектуальний форум України"
Осередок Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах
Черкаський осередок Українського історичного товариства

ПРАВОСЛАВ'Я
◆
НАУКА
◆
СУСПІЛЬСТВО:
ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ
◆

*Матеріали Другої Всеукраїнської
науково-практичної конференції*

Черкаси — 2004

ББК 86.372

УДК 281.9

Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії:
Матеріали Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції
/ За ред. В.В. Масненка. — Черкаси: ЧНУ, 2004. — 168 с.

Науковий збірник містить матеріали доповідей, виголошених на Другій Всеукраїнській науково-практичній конференції "Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії". Тематика виступів охоплює різні аспекти історичного буття православ'я на українських землях, методології дослідження історії Православної церкви, ролі Церкви у сучасному українському суспільстві, а також актуальні проблеми української ментальності, освіти, науки, культури, пов'язані з православною традицією.

Для широкого кола фахівців гуманітарного профілю, викладачів, аспірантів, студентів.

Рекомендовано до друку Президією осередку НТШ у Черкасах 30.04.2004 р.

Редагування матеріалів:

В.В. Масненко
В.В. Ластовський
Ю.П. Присяжнюк
С.В. Корновенко
Н.І. Бойко
С.Ю. Кулінська
О.О. Драч
А.І. Темченко
К.В. Івангородський

Видання здійснено за сприяння Наукового товариства істориків-аграрників

ISBN 966-7986-80-2

ЗМІСТ

МЕТОДОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

<i>А.І.Кузьмінський.</i> Система освіти як можливий світоглядний синтез науки і релігії: сучасний український контекст	3
<i>Єпископ Іоанн.</i> Методологія дослідження історії Православної церкви	10
<i>А.М.Колодний.</i> Нинішній стан православ'я України як вияв його історії	13
<i>В.О.Пащенко.</i> Більшовицька держава і Православна церква: війна замість діалогу ..	16
<i>В.В.Масненко.</i> Православ'я в межах національної парадигми української історії	19

ІСТОРІЯ ПРАВОСЛАВ'Я НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ

<i>І.В.Папаяні.</i> Язичництво Київської Русі і християнство: етнорелігійний дискурс	22
<i>М.Новосад.</i> В якому храмі хрестився св. князь Володимир?	23
<i>К.В.Івангородський.</i> Становище Православної церкви в південних старостах Київського воєводства в другій половині XVI – першій половині XVII ст.	27
<i>А.Г.Морозов.</i> Благодійна культурно-освітня діяльність українського православного духовенства і козацтва (XVI – перша половина XVIII ст.)	30
<i>Ю.В.Коптюх.</i> Місіонерська діяльність українського православного кліру серед російський старовірів (кінець XVIII - перша половина XIX ст.)	32
<i>Н.О.Попова.</i> Православна церква та процес українського націотворення в третій чверті XIX ст.	36
<i>Т.В.Нагорна.</i> Проблема чисельності послідовників церковної православної опозиції в українських губерніях XIX ст. (на прикладі духовного християнства) ...	38
<i>І.А.Фареній.</i> Православне духовенство в кооперативному русі початку XX ст.	40
<i>Л.І.Шаповал.</i> Православна церква в орбіті суспільно-політичної боротьби початку XX ст. на українських землях	42
<i>О.В.Ткачук.</i> Створення українських автокефальних православних парафій у м. Києві в 1919 р.	45
<i>А.М.Киридон.</i> Антирелігійна комісія 1920-х рр. в Україні	47
<i>Л.Л.Бабенко.</i> Ліквідаційні комісії в системі антирелігійної боротьби більшовицької держави на початку 1920-х рр.	50
<i>Я.Б.Турчин.</i> С.Шелухін про роль Української православної автокефальної церкви в державотворчих процесах	52
<i>Г.В.Лаврик.</i> Кримінальний кодекс УСРР 1927 р. про відповідальність за злочини у церковно-релігійній сфері	54
<i>Н.Д.Братко.</i> Процес утворення автокефальних парафій в першій половині 1920-х рр.	57
<i>В.В.Шнира.</i> Взаємовідносини УАПЦ і радянської влади в 1921 – 1930 рр.	59
<i>І.І.Поїздник.</i> Унійні акції 1920-40-х рр. як чинник міжконфесійних відносин	62
<i>А.М.Шведь.</i> Проблема забезпечення православних громад України будівельними матеріалами у середині 1950-х рр.	63
<i>о.В.Зінько, о.М.Коваль, О.В.Огірко, В.Т.Андрушко.</i> Церква і сучасне українське суспільство	65
<i>О.В.Андриєнко.</i> Православні цінності та українське суспільство: горизонти очікувань	69
<i>О.П.Масюк.</i> Роль патерналізму у розвитку православ'я у сучасній Україні	71
<i>В.В.Афанасьева.</i> Православні цінності та парламентські вибори в Україні 1998 р. ...	73
<i>В.В.Масненко, М.П.Сиволап.</i> Огляд релігійно-конфесійних уподобань жителів Центральної України (за даними соціологічних опитувань 1999-2002 рр.)	75
<i>С.О.Стасенко.</i> Православ'я та культурні виклики епохи	79
<i>О.О.Волминець.</i> Об'єднання церков в Україні в контексті світових екуменічних ініціатив	81

ІСТОРИОГРАФІЧНІ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОСЛАВ'Я

<i>О.Б.Прокоп'юк.</i> Проблеми дослідження системи управління Київської митрополії у 1721–1786 рр. у світлі історіографії, джерельної бази та методологічних засад	84
<i>Н.В.Кукса.</i> Православні церкви Чигиринщини у візитації 1726 р.	86
<i>В.В.Ластовський.</i> Ігумен М.Значко-Яворський: проблема оцінки в історіографії	88

<i>Н.І.Гуля.</i> Ідейно-релігійна роль М. Значко-Яворського в подіях Коліївщини: історіографічний аспект.....	90
<i>С.О.Голдіна.</i> Старообрядництво Чернігівщини на сторінках часопису “Миссионерское обозрение” (кінець XIX – початок XX ст.).....	93
<i>Ю.А.Титаренко.</i> Особливий погляд В'ячеслава Заїкіна на демократичний устрій Православної церкви за часів Петра Могили.....	95
<i>С.В.Корновенко.</i> Вивчення історії православ'я на сторінках “Українського Селянина”.....	97

ІСТОРІЯ ПРАВОСЛАВНИХ ХРАМІВ, СВЯТИНЬ, ПОДВИЖНИКІВ

<i>А.І.Темченко.</i> Соборна Свято-Миколаївська церква у Черкасах.....	100
<i>О.В.Гуля.</i> Витоки внутрішнього устаткування храму св. пр. Іллі у Суботіві.....	101
<i>А.І.Перепелюця.</i> З історії Хрестовоздвиженської соборної церкви міста Чигирина (початок XIX – середина XX ст.).....	104
<i>Л.О.Абашина.</i> Медведівська православна церква Успіння Пресвятої Богородиці: минуле і сьогодення.....	107
<i>І.В.Чепурна.</i> Свято-Троїцька церква Мотронинського монастиря: історія відродження.....	108
<i>О.А.Пашковський.</i> Господарська, освітня та благодійницька діяльність Жаботинського Свято-Онуфрійського чоловічого монастиря.....	111
<i>О.П.Волощук.</i> Соборна церква Іоана Богослова в Луцьку (XII-XVIII ст.) – втрачена пам'ятка Волині.....	113
<i>О.В.Разиграєв.</i> Покровська церква міста Луцька в контексті міжконфесійних відносин в Україні XV–XVII ст.....	116
<i>А.Н.Березкин.</i> Современные фотограмметрические методы в музейно-охранной практике и исследовании памятников церковной архитектуры.....	118
<i>О.В.Дьякова.</i> Озерянська ікона Божої Матері – православна святиня Харкова.....	120
<i>Т.В.Онїпко.</i> Раїна Вишневецька – фундаторка монастирів Полтавщини.....	122
<i>О.Г.Попов, О.П.Коваленко, В.Ф.Войно-Ясенецький</i> – вчений та архієпископ (Владика Лука).....	124

ПРАВОСЛАВНА ДУХОВНІСТЬ В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОЇ МЕНТАЛЬНОСТІ

<i>Ю.П.Присяжнюк.</i> Історико-ментальні чинники формування релігійного ідеалу українського селянства Наддніпрянської України в середині - другій половині XIX ст.....	126
<i>В.Е.Лось.</i> Особливості релігійної обрядовості українських селян Правобережної України в контексті міжконфесійних відносин першої половини XIX ст.....	128
<i>Л.Г.Кудрик.</i> Проблема духовного розвитку людини і народу у філософсько-педагогічній спадщині Івана Огієнка.....	130
<i>О.В.Огірко.</i> Східна духовність в контексті української ментальності.....	135
<i>Т.М.Куріна.</i> Благодійницька діяльність родини Симиренків у XIX – на початку XX ст. як християнська цінність.....	137
<i>К.І.Шовкалюк.</i> Вплив духовної музики на розвиток духовності людини.....	139
<i>А.В.Струнілін.</i> Обґрунтування української національної ідеї в працях діячів УАГПЦ.....	141
<i>Г.М.Георгізов.</i> Вплив комуністичної доктрини на трансформацію релігійної свідомості українського селянства періоду НЕПу.....	143

ОСВІТНІ ТА БОГОСЛОВСЬКІ АСПЕКТИ ПРАВОСЛАВ'Я

<i>А.В.Тищенко.</i> Православна освіта на Русі в X – XII ст.....	145
<i>С.А.Кисіль.</i> Роль православного духовенства в розвитку освіти, культури України в нову добу історії.....	147
<i>О.О.Драч.</i> Православна церква і організація шкільної справи в Україні (друга половина XIX – початок XX ст.).....	149
<i>І.М.Петренко.</i> Роль благодійництва у розвитку церковнопарафіяльних шкіл Полтави наприкінці XIX – на початку XX ст.....	151
<i>С.О.Тищенко.</i> Політика українських урядів в галузі релігійної освіти 1917-1920 рр.....	153
<i>О.Н.Саган.</i> Православне богослов'я: суть і шляхи соціалізації.....	156
<i>О.В.Ніколенко.</i> Принцип фальсифікації та “заперечення” в апофатичному пізнанні.....	160
<i>О.О.Ніколенко.</i> Наукове дослідження молитви: перехрестя православ'я та сучасної медицини.....	163

ISBN 966-7986-80-2

ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали Другої Всеукраїнської
науково-практичної конференції

Науковий редактор – *В.В. Масненко*
Відповідальний за випуск – *О.О. Драч*

Комп'ютерне складання – К.В. Івангородський

Здано до набору 30.04.2004. Підписано до друку 12.05.2004.
Формат 60x84¹/₁₆. Гарнітура Times. Ум. друк. арк. 15,0.
Зам. № *576*. Наклад 300 прим.

Віддруковано з оригінал-макету у видавництві "Ант", ПП Чабаненко Ю.А.,
державне реєстраційне свідоцтво ЧС №267 від 06.01.2000 р.
18000, м. Черкаси, вул. Остафія Дашкевича, 39,
тел. (0472) 45-99-84; e-mail: office@2uppost.com

Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького
Черкаська обласна організація Всеукраїнського
громадського об'єднання "Інтелектуальний форум України"
Осередок Наукового товариства ім.Шевченка у Черкасах
Черкаський осередок Українського історичного товариства

Науковий збірник містить матеріали доповідей, виколошених на Другій Всеукраїнській науково-практичній конференції "Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії". Тематика виступів охоплює різні аспекти історичного буття православ'я на українських землях, методологію дослідження історії Православної церкви, ролі Церкви у сучасному українському суспільстві, а також актуальні проблеми української національності, освіти, науки, культури, пов'язані з православною традицією.

ПРАВОСЛАВ'Я

◆
НАУКА

◆
СУСПІЛЬСТВО:

ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

